

ФОРМИРАНЕ НА ДЕЙНОСТ И ПОВЕДЕНИЕ КАТО ЦЕЛ НА ПЕДАГОГИЧЕСКОТО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ

СВИЛЕН МАРКОВ

ACTIVITY FORMATION AND BEHAVIOUR AS A GOAL OF THE PEDAGOGICAL INTERACTION AT PRESCHOOL AGE

SVILEN MARKOV

Abstract: *The paper offers a psychological and pedagogical analysis of the process of forming activity and behavior. It is considered as a process in which connecting and determining conditions view children as subjects of their behavior and activity and the formed levels of their cognitive development. The psychological prerequisites are emphasized in the analysis and they are mostly related to thinking, and the task problem and the goal of the activity are viewed as a basic pedagogical tool.*

Key words: *behavior, activity, focus, motives, intent, construct.*

Докладът е осъществен с подкрепата на фонд „Научни изследвания“ на ШУ „Епископ К. Преславски“ – РД-08-276/11.03.2015.

В съвременното разбиране за предучилищното образование се налага схващането, че „... моделът за него /предучилищното образование - пояснението мое/ трябва да отразява разбирането и подпомагането на детската индивидуалност като култура на поведение, дейност и общуване“ чрез „...самостоятелно и иницирано ориентиране в смисъла на човешкия опит и схващането му като личен.“ [5, с. 24] Акцентът се поставя върху „...съвместна съдържателна дейност в съзвучие и съпровождаща свободния избор на собствена дейност...“ [5, с.26]. Социалната активност „...се съпровожда от

ограничения за създаване на сигурно място за всички на свобода, като запазване на сигурността на границите и правата на другите и преодоляването на егоцентризма в мисленето [5, с.25] главно чрез „познавателната, социалната и игровата страна на образователното пространство като среда...”, в която „...децата черпят опит, знания и умения по собствен начин в свободно взаимодействие с нея„ [5,с.26]. Основната цел е: „...чрез образованието, като единство на възпитание и обучение, в тяхната взаимовръзка и като отношение на околната среда и интеркултурното взаимодействие да осигури главно: социални способности за взаимодействие, социално ориентирано поведение, когнитивна и психомоторна компетентност и др” [5,с.27].

Основната социално педагогическа тенденция е гарантирането на личния опит на детето чрез професионално водене - единство на общуване, комуникация, обслужване и управление но не само на дейността – като субективно притежание, а и поведението, преживяването и насочеността, така ситуацията средство за трансформиране на социални изисквания и индивидуални очаквания [6]. Тези постановки по същество насочват вниманието ни към отношението **дейност – поведение**, като цел на професионалното взаимодействие, постигано главно в процеса на обслужване и управление.

Още С. Л. Рубинщайн в теорията си за единството на дейност и съзнание, заявява, че „поведението се учи, в единството между предметната дейност и междуличностните отношения се формират поведенческите диспозиции като вътрешни условия, детерминиращи интраличностно начините на поведение” [12, 13] . Приема се, че чрез дейността се осъществява преход от информация[10] и вътрешен образ на средата /модел/ [9]–към ориентация на поведението. Но наред с това и рефлексия, като активно, съзнателно отношение към средата и главно към себе си.

По обща характеристика поведението е съвкупност от актовете и реакциите на организма спрямо условията на живот и средата. Особеното е, че не самата потребност, а обществено приетите начини за нейното задоволяване започват да диктуват формите на поведението, а тези форми определят и изразяват определени функции в обществото.

В началото е импулсивното поведение, което се управлява от потребностите и емоциите и е израз на афектите и влеченията /внушена от примера на възрастните цел/ - но не е безсъзнателност, тоест, поведението се регулира само от личния мотив, а не от общественото съдържание, въплътено в неговата цел. Протича в емоционално-действена ориентация спрямо отношенията на възрастния и спрямо смисъла на тяхната дейност. Тук интелектът върви след емоционално-действеното преживяване [8 с. 300], тоест, определя се от началното, чисто емоционално разбиране на функциите на възрастния, предизвикващо определено отношение, и като следствие, стимулирано от мотива да стане възрастен и потребността да действа като него. Осъществява се преход в мотивите от досъзнателни, афективно обогрени, непосредствени желаниа, като **обобщени афекти** с основно съдържание **отношенията с възрастните** към мотиви, под формата на **обобщени намерения**, намиращи се на прехода от психика към съзнанието. В този преход, **обобщението е призмата, пречупваща всички функции на съзнанието**. Всички актове на съзнанието са обобщения. [3] Чрез обобщението детето става индивидуален субект на своите съзнателни действия. То се стреми да изпълни тези действия, които наблюдава във възрастния, но не конкретния в дадена ситуация, а обобщения му образ, които най-често не са по силите му. Основа за това е ориентацията в общия смисъл на човешката дейност, в това число, и разбирането, че всяко предметно действие е включено в човешки отношения, насочено и към другите и оценено от тях като значимо.

Процесът е на постепенно различаване на външната и вътрешната страна на живота на възрастните и на собствения си живот. Така детето започва да преоткрива преживяванията си.

Първо – възникват афективни обобщения, определяни от някои автори като субективна логика на чувствата, но важното тук е това, че са начало на ориентация в общия смисъл и характер на **човешките отношения**, макар и свързани и определящи значението първо на предметните действия, а по-късно на постъпките на другите.

Второ -са обобщенията, като израз на осмислена ориентация в собствените си преживявания и тяхното обобщаване като вътрешно познание и отношение. Основното и определящото е, че детето започва да се преживява в качеството на **социален индивид**, изразено в ориентиране в целите на обществено значимата дейност и според Л.И.Божович [1, с.30-34], в осъзнаване на себе си не само като субект на действията и дейността, но и като **субект в системата на човешките отношения, като форма на самосъзнание**, изразено като вътрешна позиция и самоопределение. Така, от относително **устойчиво съподчинение на мотиви**, опосредствани от образа на дейността и взаимоотношенията на възрастните, чрез сближаване на съзнанието и мисленето, чрез общата операция – обобщение, имаща в началото определена предметно-чувствена форма, но чрез филтрацията на мисленето и чрез въображението, като психологическа основа на способността да се създава ново в различни сфери и форми на дейност, отразяващи различни равнища на значимост, и чрез единството на въображение и символичната функция на съзнанието, пренос на свойства от един предмет на друг, изразено в ориентация на общия смисъл и характер на човешките отношения към **поява на собствени мотиви на дейност**, като вътрешна позиция и изразени в нови форми на поведение подчинено на „**обществената норма**” /от определението на обобщението

като вътрешна зависимост и приемането му като закон [7] и на собствено построен и **мисловно конструиран план на поведение**, съобразно собствени цели [Виж 7] . Така с появата си нормите, които лежат в основата на човешките взаимоотношения, чрез собствената дейност стават източник за поставяне началото на развитието на морала на детето. В появилата се специфична познавателна потребност, нараства ролята на образците, представите, понятията, появява се опосредстваната мотивация, тоест, възможност да се действа от морални подбуди [2 с.170 174] Така чрез дейността, в поведението си детето започва да отразява **смисловия план, а не предметния план на човешките отношения**. Така дейността става средство за обективизиране на личностния смисъл /Виготски и Елконин/ и условие за личностна рефлексия, а чрез нея започва да се определя и реализира в поведението.

Следствие на този анализ, поведението не е механично подражание, не е възпроизвеждане на зададени модели, а чрез мисленето то се структурира, планира и реализира. В поведението намира израз социално-психологическата индивидуалност, изразена в ниво на отношение между социално съдържание и нива на регулация и самооценка на своите постъпки. Но разглеждано и като процес на субективно личностно самоутвърждаване чрез личностна рефлексия.

В този процес насочеността се приема като комплексна социално-психологическа характеристика на съзнанието, изразена чрез поведението на личността - социално обусловена и детерминирана, но и субективно селектирана и изразена като единство на потребности, преживявания, познание, отношение и морални качества и формирана и осъществена в различни форми на дейност и активност. Формира се не само чрез „свобода” или „самостоятелния подбор на стимули от средата”, като „баланс на вътрешния порив за дейност и равновесието чрез самостоятелното боравене с предложенията на средата”, а е подготвен и направляван процес чрез

възпитанието, като негова основна социално-психологическа характеристика, означаваща и изискваща единство и баланс на социално-педагогически и психолого-педагогически аспекти на процеса на формиране..Ето защо от досегашния си анализ, **дейността ние свързваме:**

- **първо със – субекта** които регулира, направлява и активизира. Определя формите и съдържанието от обществените условия, практика и изисквания. Целта е обществения продукт и регулира активността-вътрешна /психологическа/ и външна /физическа/, чрез съзнанието, изразено главно чрез познание и отношение.
- **второ, с мисленето** – като реализиращи се целенасочени действия и операции от особен вид, адекватни на познавателна задача, и мисленето като дериват на практическата дейност. Главно – процес на формиране и развитие на мислене чрез превръщането на предметните действия в мисловни.

Според нас, единството на тези посочени, определящи характеристики на дейността намират израз в процеса на формиране на поведението.

Естествено, тук отново възниква въпросът как се постига това? Изследванията в тази насока доказват, че това се основава не толкова на използването на усвоените отделни действия и операции и последващото им свързване в нови образования, а главно чрез: **първо** – нови психологически образования, като условия за ново предметното съдържание, а не на нови компоненти и действия и тяхната функционална роля и предназначение, **второ** – откриване на нови средства за обезпечаване и **трето** – прилагане на нови мисловни действия и операции, водещи до дейност с нов технологичен процес. В този процес основно средство е **задачата**, като средство за връзка на активното съзнание и обективната реалност с което, чрез ситуацията дейността се превръща в **среда за промяна и саморазвитие** на опознаващия, моделиращия, създаващия човек, главно чрез построяване на

макроструктурата и създаване на артефакти и технологии, но и създаващ себе си. Чрез моделирането на условията за практическа дейност, към формиране на нови способности на мислене, обобщени в нагледни модели, като опосредстващи форми на взаимоотношения между реалните предмети и като реализация на социални отношения, като универсални форми на социална технология и форма на усвояване на социални знания. Основен **мотив** е познавателният и преобразуващият, основни **психологически механизми** са креативността и когнитивността, специфични **средства** са оръдия, артефакти и социални технологии.

Поведението, според нас, се свързва с :

- **първо - с личността**, За разлика от двете основни течения в науката за личността, първо от потребностите /подкреплението- бихевиоризма/ и второ – от дейността, в която човек утвърждава своята личност, ние приемаме личността като особено качество, което природният индивид придобива в системата на обществените отношения, тоест, антропологическите свойства са не определящи и водещи в структурата на личността, а генетично зададени условия за нейното формиране. Личността извеждаме от дейността на субекта, опосредстваща неговите връзки с предметния свят и другите хора, осъществяваща неговото обществено битие, начин на съществуване и изразяваща неговите обективни връзки и външен образ. Но наред с това, важно е, разглеждането на нейното съзнание като основен субективен продукт /субективни връзки и образ /като преобразувана форма на проява на обществени отношения, осъществявани в дейността. И тук, основното е **формирането на съзнателния образ като „идеална мяра”, която се овеществава в дейността. Формирането на съзнанието е преход от съзнание – образ към съзнание – дейност към поведение и дейност в „плана на съзнанието” [3]**

тоест, започва да ги управлява. Така чрез движението на дейностите се съставя субстанцията на неговото съзнание. Чрез дейността си субектът открива себе си, конкретно-психологически като личност. Личността като психологическо новообразуване, което се формира в жизнените отношения на индивида в резултат на преобразуване на неговата дейност.

- **второ - със съзнанието.** Тоест, **връзката на идеалното, културното и субективното** представят индивида в неговите реални обществени отношения /реално битие / и е неговото **съзнание, като връзка и отношение на предметния и социалния свят, изразено в определено поведение.** Съзнанието като действителност, притежаващо каузална сила /причинност/, чрез смисъла, отнесен към менталните същности, е способен да причинява последователност от определени физически действия – концептуалност. [14] Така съзнанието като структура /преживяване, познание и отношение/ в единство със субективно определящите компоненти, основно мисленето, и чрез функциите /регулативна, когнитивна и комуникативна/ е изразено в определена цялостност на поведението.[12]
- **трето –** поведението е реализация през призмата на **нормата**, като явление на груповото съзнание във вид на представи и съждения за изискванията към поведението, свързани със социалната роля и тяхната значимост и като създаване на оптимални условия за битието, в което тези норми си взаимодействат. В предучилищна възраст поведението се реализира в социума, в детската група, в ролеви и реални взаимодействия, осъществени чрез реални и игрови действия. Известно е, че в предучилищна възраст имаме слаба регулация чрез нормата, неин носител е игровата роля, а изразител са игровите действия. Това именно определя необходимостта от специфичното балансиране между свобода и наднормативност,

постигано чрез ролята, осъществяваща връзката на детето със социалната среда.

Като обобщение :

- **Дейността** се свързва с мисленето и е характеристика на **субекта**, опознаващ, моделиращ, създаващ и като среда за неговата промяна и развитие.
- **Поведението** се свързва със съзнанието и е характеристика на **личността**, реализирана в социума и обществото.
- **Ниво на действие на субекта** - променя действията или ги екстраполира в **плана на образа**.
- **Ниво на действие на личността** - Новото е , че се изработва **план на собствената дейност**, който не е в готов вид, а съобразно целта трябва да се създаде и реализира.

ЛИТЕРАТУРА:

1. **Божович** Л.И., Етапи формираня личности в онтогенезе. Сп." Вопросы психологии" 1973 кн. 4.
2. **Божович** Л.И., Личност и ее формирование в детском возрасте."Просвещение" М.1968 г.
3. **Выготский** Л. С., Собрание сочинений, том 4. М., "Педагогика" 1984 г.
4. **Гальперин** П.Я. Введение в психологию."Московского университета" 1976 г.
5. **Гюров** Д., Педагогическото взаимодействие. Изд. СУ., С., 2006.
6. **Гюрова** В., Игровите ситуации в педагогическото взаимодействие. Сп. „Предучилищно възпитание" 1999 кн. 10.
7. **Давыдов** В. В., Проблемы развивающего обучение. М., „Педагогика" 1986 г.
8. **Елконин** Д. Б., Психология на играта. ДИ "Народна просвета", С., 1984
9. **Запорожец** А. В., Избранные психологические труды. В двух томах „Педагогика" М. 1986 г.
10. **Кликс** Фр., Пробуждащото се мислене. С., 1986
11. **Попър** К., Еволюция и дървото на познанието. В „Философия на науката" С., Лик 1999 г.
12. **Рубиншейн** С.Л., Основы общей психологии. Изд. 2-е, М., 1946

13. **Рубинштейн** С. Л., Проблемы общей психологии. М., 1976
14. **Рорер**, К., J.Eccles. (1997), The Self and Its Brain. Berlin: Springer – Verlag./